

(Keine) Experimente in den Digital Humanities?

Jonathan D. Geiger (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz),

Max Grüntgens (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz),

Dominik Kasper (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz)

Nicht nur im Zusammenhang mit dem außergewöhnlichen Format der vDHd2021 genießt der Experimentbegriff in den Digital Humanities Popularität. Ein Blick in die Books of Abstracts der vergangenen DHd-Jahreskonferenzen offenbart eine Zunahme der Beiträge, in denen Begriffe aus dem Wortfeld „Experiment“, „experimentell“ und „Labor“ verwendet wurden. Experimentalpraktiken sind historisch spätestens seit der frühen Neuzeit fester Bestandteil der Wissenschaft – traditionellerweise der Naturwissenschaften. Experimente zeichnen sich klassischerweise durch kontrollierte Arrangements von physischen Forschungsgegenständen und -instrumenten aus. Es stellt sich die Frage, wie der Begriff für die Geisteswissenschaften entlehnt werden kann, deren Forschungsgegenstände häufig einen anderen ontologischen Charakter haben, die in anders geartete Kontexte eingebettet und deren Funktion – einer traditionell einflussreichen Sichtweise folgend – auch nicht im „Erklären“, sondern im „Verstehen“ der Dinge gesehen wird (Wilhelm Dilthey) und damit die historische Wirklichkeit nicht unter Berücksichtigung des Allgemeinen, sondern unter „Rücksicht auf das Besondere und Individuelle“ darstellen (Heinrich Rickert) (abweichende, teils gegensätzliche Schwerpunkte und Diskussionen setzten bspw. die *Annales*, s. Burke, 34–35, 40–41, 45, 47, 53ff, 74, 76ff, 109; für eine zeitgenössische Diskussion quantitativer Ansätze vor ihrer „Marginalisierung“ und in gewisser Weise eines mixed methods-Ansatzes s. Aydelotte, 1–92).

Die empirische Basis ist häufig eine andere, ebenso wie der Habitus der Fachkultur sowie die Rolle und Struktur der fachspezifischen wissenschaftlichen Theorien und damit die darauf aufbauenden Hypothesen und hieran anschließend die Möglichkeiten zu Test und Falsifikation. Anders gefragt: Worin besteht (oder bestünde) der Unterschied bei Experimenten beispielsweise in der Astrophysik und in den Geschichtswissenschaften? Mit den Digital Humanities verlagert sich die Diskussion um den Experimentbegriff in den Geisteswissenschaften erneut. Digitale Objekte sind im Kern weder intelligible noch materielle Objekte. Sie können zwar maschinell verarbeitet und analysiert werden, die Aussagekraft der hieraus gewonnenen Erkenntnisse ist aber abhängig von ihrer jeweiligen digitalen Repräsentationsform und damit – zumindest argumentativ – weitgehend auf den digitalen (Operations-)Raum selbst begrenzt (zur Problematik der Generalisierbarkeit vgl. bspw. Aydelotte, 68ff; vgl. auch im Folgenden Heßbrüggen-Walter; zum Operationsraum vgl. auch u.a. Luhmann, *Wissenschaft*, 27, 28–32, 36, 40, 46, 52–3, 271ff, Luhmann, *Einführung*, 75ff, 88ff).

Die dispositionellen Kategorien Formalisierbarkeit, Quantifizierbarkeit und Mathematisierbarkeit sowie Algorithmisierbarkeit rücken stärker in den Blick und verlagern die Kompetenzanforderungen an die Forschenden und die Menge der möglichen Operationen an und mit den Forschungsgegenständen. Der Spagat der Digital Humanities zwischen digitalen Forschungsobjekten und geisteswissenschaftlichen Fragestellungen wurde bislang noch nicht theoretisch (Was bedeutet in diesem Kontext Induktion? Wie muss die Falsifikation von Erkenntnis neu gedacht werden? Welche neuen Konzepte sozio-technischer Laborsysteme sind notwendig? Was kann eine methodische Vereinigung unter der Dachdisziplin „Kulturwissenschaft“, zu deren Praktiken auch das Experimentieren gehört, hier leisten? Welchen Konnex haben „Verstehen“ und Gedanken-Experiment, bspw. im Sinne der (unbewusst formalisierend-generalisierenden) Modellbildung von „Verstehen“ als „Storyworld“ (s. Bronwen, 10, 69ff, 81–83, Herman) – und in welcher Relation stehen beide zu mögli-

chen Formen von Test und Experiment, bspw. in der Geschichtswissenschaft? etc. pp.) und auch nicht praktisch (Welche Anforderungen für die Reproduktion von wissenschaftlichen Ergebnissen stellen sich an die Dokumentation des Forschungsprozesses? Was sollte davon in welcher Form publiziert werden? Was ist für eine digitale Quellenkritik zu beachten? etc.) bis in die Tiefe ausgelotet.

Als paradigmatische Vordenker können bspw. die Systemtheorie, die Modelltheorie (Stachowiak) und die auf quantitative Methodiken ausgerichteten Teile der Geschichtswissenschaften dienen, insbesondere aus den 60er und 70er Jahren. Weiterhin macht es den Eindruck, dass das Sprachspiel von „experimentell“ in den Digital Humanities zudem die Funktion einer rhetorischen Präventivverteidigung erfüllt und Kritik an explorativen, tentativen oder von den Forschenden selbst als (noch?) unvollständig angesehenen wissenschaftlichen Untersuchungen zuvorkommen soll. Dies erfolgt weitgehend im Zusammenhang mit digitalen Tools, die entweder neu entwickelt wurden oder für neue Anwendungskontexte Verwendung fanden. Dieser Befund (sollte er sich erhärten) würde allerdings mehr über den wissenschaftlichen Diskurs und den zugrundeliegenden kommunikativen Habitus aussagen, als über diese Forschungsansätze selbst. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass das Begriffsfeld rund um „Experiment“, „experimentell“ und „Labor“ in den Digital Humanities noch sehr im Fluss ist und der kritischen Reflexion bedarf – dies hängt sicher auch damit zusammen, dass große Teile der DH im Kontext der Grundlagenforschung bzw. der Erarbeitung und Bereitstellung von Forschungsdaten (insbesondere im Kontext von Editionen) verortet sind.

Diesem Desiderat möchte sich der eingereichte Beitrag widmen. Er gliedert sich in folgende Struktur: Nach dem allgemeinen Einstieg in die Veranstaltung folgt ein längerer Vortrag mit essayistisch-kursorischem Charakter, um den Experimentbegriff in seiner Breite und insbesondere in seiner Bezugnahme auf den Laborbegriff, der ebenfalls in den DH eine gewisse Konjunktur hat, auszuleuchten. Dies geschieht u.a. mit Rückgriff auf die Verwendung der Begriffe in den sog. formalen Wissenschaften. Seine bisherige Verwendung in den Digital Humanities wird angedeutet und insbesondere ein neuer Vorschlag für seine Begriffsdeutung skizziert. Diesem Input schließt sich eine round table-Diskussion an, die sämtliche Teilnehmenden zu involvieren strebt und mit einer Blitzlichtrunde beginnt, in der alle Teilnehmenden angehalten sind, den zuvor entworfenen Experimentbegriff für die Digital Humanities auf seine/ihre eigenen Forschungsprojekte zu beziehen und sowohl Passung als auch Probleme zu markieren. Dies stellt den Auftakt für eine offene Diskussion des Begriffs im Plenum dar. Abschließend werden die zusammengetragenen Gedanken, Argumente und Begrifflichkeiten resümierend zusammengefasst und reflektiert.

Diese virtuelle Veranstaltung findet statt in der ersten vDHd2021 Woche im März 2021. Sie ist offen für alle Interessierte, unabhängig von institutionellen Affiliationen und Vorwissen. Als Gesamtdauer werden zwei Stunden nicht überschritten. Für die Veranstaltung selbst wird Zoom verwendet, das von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz bereitgestellt wird. Die Dokumentation der Diskussion und ihrer Ergebnisse erfolgt über ein Etherpad und wird den Teilnehmenden auch im Anschluss zur Verfügung gestellt.

Literatur

Aydelotte, William O.: Quantification in History. 1971.

Bronwen, Thomas: Narrative. The Basics. 2016.

Burke, Peter: The French Historical Revolution. The Annales School 1929–89. 1990.

- Frietsch, Ute / Rogge, Jörg (Hrsg.): Über die Praxis des kulturwissenschaftlichen Arbeitens. Ein Handwörterbuch. Bielefeld 2013.
- Herman, David: Storyworlds. In: Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, 569. 2005.
- Kusber, Jan / Dreyer, Mechthild / Rogge, Jörg / Hütig, Andreas (Hrsg.): Historische Kulturwissenschaften. Positionen, Praktiken und Perspektiven. Bielefeld 2010 (= Mainzer Historische Kulturwissenschaften 1).
- Luhmann, Niklas: Die Wissenschaft der Gesellschaft. 8. Aufl. 2018.
- Luhmann, Niklas: Einführung in die Systemtheorie. 7. Aufl. 2017.
- Rickert, Heinrich: Texte zur Praktischen Philosophie. Ausgewählt und eingeleitet von Stephan Schallon. London 2009 (= Grundtexte der Praktischen Philosophie 2).
- Stachowiak, Herbert: Allgemeine Modelltheorie. 1973.

Anm.: Die vDHd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.